

Fall November 18, 2015

the relationship between religious identity and
mental health of educated women of
Shahsevan, ارتباط هویت دینی با سلامت روان
زنان تحصیل کرده عشایر ایلی شاهرسون

Hojjatollah Javani, *Alzahra University*

Mehrangiz shooa kazemi, *Alzahra University*

ارتباط هویت دینی با سلامت روان زنان تحصیل کرده عشایر ایل شاهسون

the relationship between religious identity and mental health of educated women of Shahsevan nomads

فاطمه عزیززاده کرکوق*

کارشناس ارشد مطالعات زنان

Azizzadehkarkarg Fatemeh

azizzadeh91@gmail.com

دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

Mehrangiz shoa kazemi

m_shkazemi@Yahoo.com

دکتر حجت الله جوانی

استادیار دانشگاه الزهرا(س)

Javani Hojzatollah

yahoo@Hojjatollahj.com

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هویت دینی با سلامت روان زنان تحصیل کرده عشایر ایل شاهسون بود. **روش پژوهش:** تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه زنان تحصیل کرده عشایر ایل شاهسون بود. که تعداد ۱۰۱ نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش عبارتند از آزمون ۱- هویت دینی با ۴۱ سوال و پایایی ۰/۸۷٪ -۲ پرسشنامه سلامت روان (GHQ) با ۲۸ سوال و پایایی ۰/۹۲٪، آزمون های آماری مورد استفاده آزمون همبستگی پیرسون بود. **داده ها:** یافته های پژوهش نشان داد بین هویت دینی و سلامت روان رابطه ی معناداری وجود ندارد $p > 0/05$. جز در بعد مناسکی. **نتیجه گیری:** با توجه به اینکه ۰/۹۱ از جمعیت مورد مطالعه از هویت دینی بالایی برخوردار بودند اما با وجود این بین هویت دینی با سلامت روان رابطه ی معناداری دیده نشد. و این بیانگر آن است که ممکن است هویت دینی نتواند رابطه مثبت و معنادار با سلامت روان داشته باشد.

کلید واژه ها: هویت دینی؛ سلامت روان؛ زنان؛ عشایر ایل شاهسون.

مقدمه

هویت از جمله مباحث مهمی است که به دنبال گسترش ارتباط وسیع بشر در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته و تمایز بخش میان افراد مختلف است. به نظر اریکسون^۲ هویت پاسخ به این سوال است من کیستم؟ جواب به این سوال منجر به رشد و تحول مهمی در زندگی فرد می‌شود زیرا شناخت خود مقدمه شناخت جهان آفرینش است و شناخت جهان بیرون و درون نقش مهمی در شکل دادن به جهان بینی انسان داشته و زمینه ساز سلامت روان افراد است. دین نیز جزء عناصر کلیدی ساخت هویت است که حتی گاه از آن به عنوان هویت دینی نام برده می‌شود. دین خود را وارد حیات اجتماعی مردم نموده تا هویت افراد را بازسازی نماید(صاحبی، ۱۳۸۲).

مفهوم بنیادی در سلامت روان حرکت و جهت گیری پویا به سوی اهداف در نظر گرفته شده است و همین فرایند است که منتج به معنادهی به زندگی می‌شود. هر چه شخص به طرف تحکیم هویت پیش رود اهداف او هم در جریان زندگی دگرگون و متعالی می‌شوند، به عبارتی هویت بالغ و احساس یکپارچگی کامل رشد یافته، در فردی وجود دارد که نسبت به ارزشها هشیار و حساس باشد(یونگ، ۱۳۷۰).

نتایج پژوهش ها نشان می‌دهد که بین هویت دینی و سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد. به عنوان نمونه ریاحی و همکاران(۱۳۸۷)، حمید و همکاران(۱۳۹۱). سازمان جهانی بهداشت (۱۹۸۹) در زمینه نقش مذهب بر سلامت روان بطور رسمی اعلام کرد که "باید از توانمندی‌ها و پتانسیل باورهای دینی و اعتقادی افراد در ارتقای سلامت روانی آنان بهره گرفت"(میرزا محمدی و همکاران، ۱۳۹۰). به نظر برگین^۳ دین به افراد نوعی احساس کنترل و کارآمدی می‌بخشد و می‌تواند کاهش یافتگی کنترل شخصی را جبران کند و نقش مهمی در رویارویی با استرس های زندگی دارد و می‌تواند بحران های شدید زندگی را تعدیل کند. وی معتقد است که دین نوعی سبک زندگی سالم تر را برای افراد تجویز می‌کند که بر سلامت روانی آنها تاثیر معناداری می‌گذارد(ایمان و مرادی، ۱۳۸۹).

شولتز^۴ (۲۰۰۴) طی تحقیقی بیان می‌دارد که انجام اعمال و مناسک دینی بر سلامت روان شناختی افراد تاثیر بسزایی دارد. در یک تحقیق پیگیر ۲۸ ساله بر روی ۵۲۸۶ نفر در ایالات متحده، در سال (۱۹۶۵) محققان دریافتند که در میان زنانی که هر هفته به کلیسا می‌روند، ۳۴ درصد با کاهش مرگ و میر مواجه بودند(فونتانا، ۱۳۸۵). کامر(۲۰۰۵) در تحقیق خود نشان داد که افراد مذهبی در برابر استرس های عمده‌ی زندگی بهتر مقابله می‌کنند. در پژوهش های مختلفی نشان داده شده است که از آموزش ها و برنامه های مذهبی می‌توان به بهترین شکل به عنوان وسیله ای برای پیشگیری از بروز اختلالات روانی استفاده کرد. سبک زندگی مذهبی به خوبی می‌تواند آرامش فردی، خانوادگی، و اجتماعی بسیاری همراه داشته باشد(علیچانی، ۱۳۸۵). پژوهش سفیری و غفوری (۱۳۸۶)، حاکی است که در خانواده‌هایی که والدین پایبندی بالایی نسبت به مولفه‌های ملی و دینی دارند جوانان آن ها نیز از هویت ملی دینی قوی‌تری برخوردار هستند. با افزایش هویت دینی افراد جامعه به ویژه در ابعاد تعهدی سرمایه اجتماعی بالاتر می‌رود(گنجی و همکاران، ۱۳۸۹). همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش سن، هویت دینی کاهش می‌یابد. نتایج پژوهش بلوردی و همکاران (۱۳۹۲) نیز حکایت از مطلوب نبودن سلامت روانی در بین دانشجویان می‌کند. برخی از محققان معتقدند که عدم وجود رابطه بین دین داری و سلامت روان، به علت تفاوت در مقیاس ها و شیوه های اندازه گیری دین داری و سلامت روان است(ریاحی و همکاران، ۱۳۸۷). در فرا تحلیلی که در زمینه مطالعه مذهبی و سلامت روانی انجام شده است، نتایج نشان داد که در ۴۷ درصد مطالعات رابطه ای مثبت بین مذهب و سلامت روانی وجود دارد ۲۳ درصد منفی و ۳۰ درصد رابطه‌ای دیده نشد(جان بزرگی، ۱۳۸۶). در پژوهش غرابی و همکاران(۱۳۸۷)، مشخص شد بین مذهب درونی با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد. طبق تخمینی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۰ انجام داد مشکلات سلامت روان سهم بزرگی در بیماری‌ها و ناتوانی‌ها در کل دنیا دارند. تخمین زده می‌شود ۳۱٪ افراد در هر دو جنس در طول مدت زندگی شان با نوعی ناتوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما در این میان سلامت روانی زنان به واسطه تاثیرات زیادی که در جامعه دارد ضروری به نظر می‌رسد در همین راستا سازمان بهداشت جهانی نیز در سال ۲۰۰۲ اولین همایش جنسیت را برگزار کرد که نشان دهنده دغدغه این سازمان در ارتباط با این مساله است(قاسمی و همکاران، ۱۳۹۱). بررسی رابطه بین دین و سلامت روان هر چند در سال های اخیر مورد توجه دانشمندان علوم رفتاری واقع شده و پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته است اما تحقیقی که حاکی از این امر در بین زنان عشایر باشد یافت نشد.

² Ericson

³ Bergin

⁴ schultz

ساختار سنتی حاکم بر جامعه ایلی زنان را موظف ساخته تا در یک محدوده مشخصی حرکت کنند و اعراض از این ساختارها باید و نباید هایی را برای شخص به دنبال دارد در این میان برخی از زنان و دختران عشایر به واسطه ادامه تحصیل دنیا ی دیگری را تجربه می‌کنند و این امر باعث می‌شود تا آنان نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی بیشتری کسب نمایند پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بین هویت دینی و سلامت روان رابطه وجود دارد؟

روش شناسی پژوهش

این مطالعه به صورت توصیفی از نوع همبستگی، بر روی زنان تحصیل کرده عشایر ایل شاهسون انجام شد. در این پژوهش با توجه به پراکندگی جمعیت نمونه و عدم اطلاع درست از آمار جمعیتی از دو روش نمونه های در دسترس و قضاوتی استفاده شد. حجم نمونه پژوهش ۱۰۱ نفر می باشد.

جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده گردید.

۱- پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) با پایایی ۰.۹۲: این پرسشنامه اولین بار توسط Goldberg, Hillier، متشکل از ۲۸ سوال و ۴ مقیاس ساخته شد که هر مقیاس شامل ۷ سوال بود. این مقیاس ها شامل: ۱- علائم جسمانی ۲- علائم اضطراب ۳- کارکرد اجتماعی ۴- علائم افسردگی بودند. این پرسشنامه به روش لیکرت نمره گذاری شده است. Goldberg, Hillier در بازنگری ۴۳ بررسی، حساسیت آن را ۰/۸۴ و ویژگی آن را ۰/۸۴ گزارش نموده اند (صولتی و همکاران، ۱۳۹۰).

الف) سوالات ۱ تا ۷ مربوط به مقیاس نشانه‌های جسمانی (مربوط به احساس سلامتی، بیماری و نیاز به داروهای تقویتی و احساس ضعف و سستی، احساس داغ یا سرد شدن بدن است). ب) سوالات ۸ تا ۱۴ مربوط به اضطراب است (بی‌خوابی، احساس فشار و تنیدگی، عصبانیت و بد خلق شدن و ترس و وحشت بی‌دلیل، دلشوره و ناتوانی در انجام کارهاست). ج) سوالات ۱۵ تا ۲۱ مربوط به مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی است، کارکرد اجتماعی فر را در یک ماه گذشته مورد بررسی قرار می‌دهد. د) سوالات ۲۲ تا ۲۸ مربوط به مقیاس افسردگی است (احساس بی‌ارزشی، ناامیدی، بی‌ارزش بودن زندگی و خودکشی است که آن هم شامل ۷ سوال است). نمره گذاری گزینه ها بدین شکل بوده که گزینه های اصلاً برابر صفر در حد معمول برابر با یک بیش از حد معمول برابر با دو و به مراتب بیشتر از حد معمول برابر با سه است. در پرسشنامه سلامت روان نمره کم نشانه سلامتی است. شیوه پاسخگویی بر اساس طیف لیکرت می باشد.

۲- پرسشنامه هویت دینی محقق ساخته با ۴۱ سوال و پایایی ۰/۸۷، که توسط سفیری و نعمت‌اللهی در سال ۱۳۹۰ ساخته شده است. شیوه‌ی پاسخگویی به سوالات بر اساس طیف لیکرت می‌باشد که در آن به گزینه کاملاً موافقم نمره ۵ و جواب مخالف نمره ۱ داده شده است در برخی موارد نیز برعکس نمره گذاری شده است.

الف) دینداری: مناسبی: (سوالات ۱ تا ۱۰) نماز خواندن، روزه گرفتن، انفاق کردن، امر به معروف و نهی از منکر، شرکت در عزاداری مذهبی. پیامدی: (سوالات ۱۱ تا ۱۹) وفای به عهد داشتن، مجازات شدن در صورت ارتکاب خطا، دوری از امر حرام، راستی در گفتار و ... عاطفی و تجربی: (سوالات ۲۰ تا ۲۴) احساس معنویت در اماکن مذهبی، احساس نزدیکی به خدا، احساس کوچکی در برابر خدا، احساس ندامت پس از مرتکب شدن گناه و ...

اعتقادی: (سوالات ۲۵ تا ۳۰) اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیامبر و روز رستاخیز، اعتقاد به وجود شیطان، اعتقاد به وجود جهنم و بهشت.

ب) فرهنگی تعهدی (سوالات ۳۱ تا ۳۵) داشتن تحمل هر مصیبت برای حفظ و دفاع از دین، رنجیده خاطر شدن از اهانت به اسلام، احساس مسئولیت نسبت به ارزش های اسلامی.

ح) تاریخی تعلقی (سوالات ۳۶ تا ۴۱) به مسلمانی خود افتخار کردن، به جا آوردن نماز و روزه در صورت مقیم شدن در کشورهای غیر اسلامی، افتخار به پیروی از دینی چون اسلام.

داده های پژوهش

ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه:

دامنه سنی اعضای گروه نمونه بین ۱۸-۳۸ با میانگین سنی ۲۴/۰۱ و انحراف معیار ۴/۴۷ است.

۸۰/۲ درصد از اعضای گروه نمونه مجردند و بقیه آنان متأهل اند ۶۰/۴ اعضای گروه نمونه دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند، ۶۹/۳٪

در حال حاضر دانشجو می باشند، سطح تحصیلات پدر زنان تحصیل کرده عشایر ۳۹/۶٪ بی سواد، ۴۸/۵٪ زیر دیپلم و ۷/۹٪ دیپلم و ۰/۲٪

فوق دیپلم ۰/۲ لیسانس و بالاتر می باشند. اکثریت مادران زنان تحصیل کرده عشایر بی سواد هستند.

جدول ۱: آزمون همبستگی رابطه هویت دینی و ابعاد آن با سلامت روان

تعداد	سطح معناداری	ضریب همبستگی پیرسون	متغیر مستقل
۱۰۱	۰/۰۶۱	۰/۱۵۶	هویت دینی
۱۰۱	۰/۰۳۷	۰/۱۷۹	بعد مناسکی
۱۰۱	۰/۰۶۷	۰/۱۵۱	بعد پیامدی
۱۰۱	۰/۰۹۹	۰/۱۳۰	بعد عاطفی
۱۰۱	۰/۰۶۲	-۰/۱۵۵	بعد اعتقادی
۱۰۱	۰/۴۴۸	-۰/۰۱۳	بعد فرهنگی
۱۰۱	۰/۲۱۶	۰/۰۸۰	بعد تاریخی

جدول فوق نشان می دهد که از ابعاد هویت دینی تنها بعد مناسکی با سطح معناداری ($P < ۰.۰۳۷$) رابطه معناداری با سلامت روان دارد.

بحث و نتیجه گیری

در پژوهش حاضر که جمعیت مورد مطالعه، زنان تحصیل کرده عشایر ایل شاهسون بودند رابطه معناداری بین هویت دینی و سلامت روان زنان تحصیل کرده عشایر مشاهده نشد. نتایج یافته ها ی نشان داد بین بعد اعتقادی با سلامت روان رابطه ی معناداری وجود ندارد نتیجه این پژوهش با نتایج سفیری و غفوری (۱۳۸۶) مبنی بر اینکه با افزایش سن هویت دینی کاهش می یابد همخوان است همچنین با یافته های بلوردی و همکاران (۱۳۹۲) اینکه افزایش مذهب بیرونی منجر به کاهش سلامت روان می شود و ریاحی و همکاران (۱۳۸۷) که نشان دادند آثار متغیرهای دین داری و جهت گیری مذهبی بیرونی بر سلامت روان معنادار نیست همسو هست، از دلایل اجتماعی رد فرضیه پژوهش می تواند این باشد که زنان تحصیل کرده گزینه های دیگری را برای ارتقای سلامت خود یافتند و به دلیل رهایی از محیط مردانه و یا یافتن جایگاه خود، دین را از نظر اعتقادی خیلی وارد زندگی خود نمی کنند. در این پژوهش بین بعد عاطفی با سلامت روان رابطه ی معناداری دیده نشد، نتایج یافته ها در جهان حاکی از دیندار بودن زنان نسبت به مردان هست (مدیری و آزادارمکی، ۱۳۹۲)، به باور برگر امروزه چگونگی باور دینی در میان جوانان تغییر نموده اما چیرستی دین تغییری ننموده است. شاید یکی از دلایل آن رفتن به دانشگاه باشد، دانشگاه در ایران فرهنگ، عقاید، و باورهای را پروراند که در مواردی با فرهنگ و ارزش های مرسوم و برگرفته از دین و سنت ناهمسوئی داشت (رجب زاده، ۱۳۸۱). لذا در جوامعی همانند ایران که ارزش ها تا حد زیادی دگرگون می شود افراد بعد عاطفی سرشت خود را مطابق با هنجارهای اجتماعی شکل می دهند و از نقش جنسیتی عاطفی که شاخصه زن بودن می باشد فاصله می گیرند و در برخی موارد ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه نیز از خود بروز دهند زیرا ملاک های ارزیابی بیرونی و درونی تفاوت پیدا کرده است. در بعد پیامدی با سلامت روان نیز رابطه ی معناداری مشاهده نشد، بر اساس نظر اریکسون افراد در سنین پیری و میانسالی به انسجام و یکپارچگی می رسند، ولی با توجه به سن آزمودنی های مورد پژوهش آنها هنوز به ثبات موقعیت اجتماعی نرسیدند بنابراین پتانسیل های دیگری را جستجو می کنند. یافته های این پژوهش در بعد مناسکی با سلامت روان رابطه ی معناداری را نشان می دهد این یافته همخوان با نتایج پژوهش های علیجانی (۱۳۸۵)، حمید و همکاران (۱۳۹۱)، ریاحی و همکاران (۱۳۸۷) همخوانی دارد. شاید یکی از دلایل آن این باشد که افراد بخاطر هماهنگی با جماعت به بعد مناسکی اهمیت می دهند تا انگشت نما نشوند. دین فقط نظامی از باورداشت ها و مفاهیم نیست زیرا که دین نظام منش نیز هست و در برگیرنده ی مناسک عملی است (همیلتون، ۱۳۷۷). زمانی مراسم و مناسک جمعی در بین جوانان اشاعه پیدا می کند که با نیازهای آنان در چاقوب ها و ضرورت های کارکردی زندگی جدید سازگاری داشته باشد (سراج زاده، پویافر، ۱۳۸۷). از نظر دورکیم، یکی از کارکردهای دین گردهم آوردن مردم در مراسم مذهبی و تصدیق مجدد پیوندهای مشترک است (کوزر، ۱۳۸۵). بنابراین می توان استدلال کرد که ارتباط با هموعان باعث می شود فرد از حالت انزوا خارج شود همکاری و همدلی با دیگران جزو شاخص های سلامت روان افراد محسوب می شود. نتایج مربوط به رابطه بعد فرهنگی و تعهدی و رابطه ی بین بعد تاریخی و تعلق با سلامت روان معنادار نمی باشد با توجه به عدم همخوانی این یافته با نتایج قبلی می توان گفت این یافته مربوط به نمونه خاص مورد مطالعه است. چون فرهنگ این گروه بسیار متفاوت است و با فرهنگ کلی جامعه فاصله دارد. تجربه دو محیط، که در اولی برخی

ارزش ها جزو اصول بوده و فرد ملزم به رعایت آنها است زیرا در غیر این صورت با مجازات جدی دیگران مواجه می شود در حالی که در محیط دوم عدم رعایت ارزش ها مجازاتی در پی ندارد این دوگانگی باعث ایجاد نوعی گسستگی نسبت به امور ارزشمند می شود. علیرغم اینکه در این پژوهش میانگین نمره پاسخگویان به پرسشنامه هویت دینی بالا بود اما رابطه‌ی معناداری بین هویت دینی با سلامت روان مشاهده نشد، بالا بودن میزان دینداری زنان از چند زاویه قابل بررسی است. ۱- **نظریه یادگیری**: پیروان این نظریه تفاوت های جنسیتی را تبیین می کنند و معتقدند که رشد جنسیتی تحت تاثیر عوامل اجتماعی است و همین شرایط اجتماعی، کودکان را با مثال هایی از الگوهای مردانه و زنانه که به شکل متفاوتی رفتار می کنند مواجه می کند. اجتماعی شدن دختران به آن ها می آموزد که دل سوز، عاطفی، مطیع، منفعل و سلطه پذیر باشند، چون مذهب مشوق این خصوصیات است، زنان بیشتر از مردان مذهب را جذاب می یابند(خسروی، ۱۳۸۲).

۲- **نظریه نقش**: بر اساس این نظریه می توان گفت که نقش های جنسیتی زنان از قبیل فرزندآوری و فرزندداری، موقعیت نسبتاً متزلزل و وابسته‌ی زنان نسبت به پدر، مهر و عطوفت زنانه که از نقش های زنانه انتظار می رود و از همه مهم تر، وابستگی آنان به نظام خانواده می تواند عاملی موثر در بالاتر بردن دین داری آنان نسبت به مردان باشد (توسلی، ۱۳۸۰).

به نظر می رسد دینداری جامعه آماری پژوهش حاضر، کمی متفاوت از نظریه های عنوان شده باشد. در جوامع سنتی زنان نقش حاشیه‌یی دارند و بنا به همین امر باید همواره نقش فرمانبری داشته باشند فرقی نمی کند چه اطاعت از فرمان افراد ذکور خانواده و چه اطاعت از قوانین دینی ، اطاعت از فرامین دینی نه به عنوان یک ارزش بلکه جزو هنجارهایی است که زنان موظف به رعایت آنها هستند . چون در غیر این صورت مجازات می شوند. نوع برخوردی که با دختران می شود و جو عاطفی نامساعد، استفاده از شیوه های مستبدانه و کنترل دقیق و تنبیه و تحقیر در رابطه با دختران باعث می شود که آن ها بطور خودکار و بدون ارزیابی و بررسی مسائل ارزش ها و عقاید والدین شان را تقلید وار در خود درونی سازند. حال آن که مردان جایگاه ارزشمندتری نسبت به زنان دارند ، به عقیده مارکس طبقه‌یی که دارای نیروی چیره بر جامعه است، نیروی فکری چیره‌ی آن نیز به شمار می رود و طبقه‌یی که ابزار تولید را در دست دارد، بر ابزار تولید ذهنی نیز تأثیر می گذارد. و همین امر هم به نفع مردان عمل کرده و باعث شده تا زنان و مردان دو جایگاه متفاوتی در دین داشته باشند واضح است که چنین عقیده‌ای برای زنانی که به واسطه تحصیل جامعه بیرون را تجربه می کنند تضاد را به دنبال خواهد داشت. چنانچه سرده^۵ نیز معتقد است که باورهای دینی زنان در برخورد با جهان مدرن وضعیتی دوگانه دارد. شاید این موضوع برای زنانی که در قلمرو خصوصی باقی می مانند، تنشی بین دین داری سنتی و جهان مدرن اطراف شان پدید نیاورد. زندگی در فضایی آزادتر باعث می شود تا آنها منابع دیگری را برای هویت دینی خود جستجو کنند. برخی از آنان اظهار می کردند که "قبلاً خیلی تابع احکام دین بودیم طوری که اعمال روزانه را مو به مو طبق مفاتیح انجام می دادیم اما الان انجام وظایف دینی بدان شکل خیلی غیر منطقی به نظر می آید، علیرغم همه استدلال هایی که برای عدم انجام تعهدات مذهبی داریم، باز آن آرامش قبلی را نداریم".

⁵ Sered

منابع

- ایمان، محمدتقی؛ مرادی، گلمراد. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین شیوه های مقابله و بهداشت روانی زنان مهاجر (مورد مطالعه شهر کرمانشاه). رویکردهای نوین آموزشی، سال ششم (۲)، صص ۱۴۰-۱۱۳.
- توسلی، علامعباس. (۱۳۸۰). *جامعه شناسی دین*. تهران: سخن. چاپ اول.
- جان بزرگی، مسعود. (۱۳۸۶). *جهت گیری مذهبی و سلامت روان، پژوهشی در پزشکی*. دوره ۳۱، شماره (۴)، صص ۳۴۵-۳۵۰.
- حمید، نجمه؛ گلستانی پور، مرتضی؛ کریم نژاد، فرزاد. (۱۳۹۱). *رابطه ساده و چندگانه هویت دینی، سلامت روان و خوش بینی، روان شناسی دین*. سال ششم، شماره (۱)، صص ۷۹-۹۳.
- خسروی، زهره. (۱۳۸۲). *مبانی روانشناختی جنسیت*. تهران: وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- ریاحی، محمد اسماعیل؛ علیوردی نیا، اکبر؛ بنی اسدی، محمد رضا. (۱۳۸۷). «*بررسی اثرات دین داری و جهت گیری دینی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه مازندران*»، مجله علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، صص ۵۱-۹۰.
- رجب زاده، احمد. (۱۳۸۱). *دانشگاه و دین در ایران*. بررسی پیمایشی دانشگاههای دولتی تهران. تهران: مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- سراج زاده، حسین، پویافر، محمدرضا. (۱۳۸۷). *بررسی رابطه دینداری با احساس آنومی و کجروی در میان نمونه ای از دانشجویان*. مسائل اجتماعی ایران، سال ۱۶، شماره ۶۳، صص ۷۱-۱۰۵.
- سفیری، خدیجه؛ غفوری، معصومه. (۱۳۸۶). *بررسی هویت دینی و ملی جوانان شهر تهران با تاکید بر تاثیر خانواده*. مجله پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره (۲)، صص ۲۸-۱.
- صاحبی، محمدجواد. (۱۳۸۲). *جهانی شدن دین*. تهران: انتشارات احیاگران.
- صولتی، سید کمال؛ ربیعی، محمد؛ شریعتی، مریم. (۱۳۹۰). *مجله دانشگاه علوم پزشکی قم*. دوره ۵، شماره سوم، صص ۴۸-۴۲.
- علیجانی، مریم. (۱۳۸۵). *رابطه بین هویت دینی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی*. مطالعات روان شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)، دوره ۲، ش (۱۰۲)، صص ۸۹-۱۰۶.
- غزایی، بنفشه؛ احمدوند، افرین؛ اکبری دهقی، اشرف؛ زوزیان، سعیده. (۱۳۸۷). *بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بیرونی در شهر کاشان*. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال (۳) شماره ۱۰، صص ۶۵-۸۸.
- فونتانا، دیوید. (۱۳۸۵). *روانشناسی دین و معنویت*. ترجمه الف. ساوار، قم: نشر ادیان.
- قاسمی، شعیب؛ دلاور، علی؛ کریمی زارچی، مهدی. (۱۳۹۱). *مقایسه شاخص کل سلامت روان زنان و مردان به شیوه فراتحلیل*. فصلنامه اندازه گیری تربیتی شماره (۱۰)، سال سوم.
- گنجی، محمد؛ نعمت الهی، زهرا؛ طاهری، زهرا. (۱۳۸۹). *رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی در بین مردم شهر کاشان*. جامعه شناسی کاربردی، سال ۲۱، شماره پیاپی ۴۰، صص ۱۴۴-۱۲۳.
- کوزر، لوئیس. (۱۳۸۵). *زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی*. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
- مدیری، فاطمه؛ آزادارمکی، تقی. (۱۳۹۲). *جنسیت و دینداری*. جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و چهارم، شماره پیاپی (۵۱)، شماره سوم، صص ۱-۱۴.
- میرزا محمدی، محمد حسن؛ فرمهبینی فراهانی، محسن؛ اسفندیاری، سهیلا. (۱۳۹۰). *بررسی نقش آموزش های دینی در سلامت فردی و اجتماعی*. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال ۱۵ (شماره ۲).
- همیلتون، ملکم. (۱۳۷۷). *جامعه شناسی دین*. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر ثالث.
- یونگ. (۱۳۷۰). *روانشناسی و دین*. تهران: سخن.